

en materiele controle in de werkplaatsen, dan kon veel papieren controle achterwege blijven. Tevelen beschouwen administratie als een instrument dat alles verbetert; dit is niet het geval, slechts bij het ontbreken van meer directe methoden zal zij bruikbare en waardevolle informatie verschaffen. Meestentijds wordt zij als geneesmiddel ook aan het verkeerde eind toegepast: het is onmogelijk om een economisch werkend stelsel van aantekeningen samen te stellen, indien er geen regelmaat in de productie zelve bestaat.

Een andere moeilijkheid, vooral bij industrieële bedrijven, vormt de verrekening der kosten van stoom, electriciteit, water, transport, enz. over de verschillende afdelingen. In den regel maakt men er zich geheel ten onrechte met een schatting of formule af.

Administratie dient echter gebaseerd te zijn op meting en niet op berekening; de moeilijkheid is slechts de geschikte eenheid te vinden. De in de praktijk veelal gevolgde methode om de kosten eener boekingsperiode te berekenen en te verdeelen is dus principieel verkeerd. De juiste werkwijze is vooruit de kosten te bepalen, zooals die behooren te zijn; het vaststellen dezer standaards is het werk der technici en niet van de boekhouding. De — passieve — taak van de boekhouding is de werkelijke kosten aan de vastgestelde standaards te toetsen. De afwijkingen zijn voor de leiding van het bedrijf van veel grooter belang dan de meest angstvallige verdeling van kosten.

C. A. II.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Is er toekomst voor de vrouwelijke accountant?

De Redactie geeft als haar meening, dat indien de vrouw ook bereid zal zijn later een of andere administratieve functie te aanvaarden, de studie aanbevolen kan worden. Wil ze echter persé public accountant worden, dan is de studie te riskant, omdat haar arbeidsveld dan te beperkt zal zijn.

A II 1 (A 33)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1929

Is prijsopgave voor accountantswerk betamelijk?

De Redactie geeft als haar meening, dat een voorafgaande prijsopgave geoorloofd en doelmatig is. Bij voorkeur dient zij te zijn een kostenraming. Maar ook de vaste prijsopgave is toelaatbaar, mits ze gebaseerd is op een schatting van den omvang van het te verrichten werk en op voorwaarde, dat ze het karakter draagt van een aanbieding bij inschrijving, waarbij de waarde van het persoonlijke karakter van den accountantsarbeid niet wordt uitgeschakeld.

A II 1 (A 33)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1929

III. LEER VAN DE INRICHTING

Early history of bookkeeping by double entry

Kats, P. — Het staat niet vast, dat Paciolo de uitvinder is van het dubbel boekhouden. Verschillende „oude” schrijvers (w.o. Simon Stevin en Mennher) beschreven de dubbele methode op van elkaar afwijkende wijze. Het dubbel boekhouden was dus reeds bekend vóór de verschijning in 1494 van de „Summa de Arithmetica”.

A III 2 (A 23)

American Journal of Accountancy van April 1929

Beschrijving van de administratie der afdeling „Kapitaal-verzekering” van de N.V. „Noord-Brabant” Maatschappij van verzekering op het leven te Waalwijk

Huijsmans, H. — Administratieve behandeling van roeyementen expiratie, afkoop en overlijden wordt beschreven. In een vervolgartikel behandelt schr. de administratie van verhuizingen en van belemmingen op polissen.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid van Maart en April 1929

Factory accountants, ancient and modern

Cathles, A. — Het is niet voldoende het behaalde resultaat te weten doch ook de afwijkingen, t.o.v. vorige jaren. Schrijver bepleit splitsing der resultatenrekening in Manufacturing Account, Profit and Loss Account and Appropriation Account en geeft voorts nog eenige verdere splitsingen welke z.i. gewenscht zijn.

A III 3 (A 33)

The Accountants' Magazine Maart 1929

Duplicieermachines

Vonk, W. — Ontwikkeling en beschrijving van duplicieerapparaten. Beschrijving van verschillende stempelapparaten en roteerende stencilmachines.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid van Maart en April 1929

Iets over de liniatuur van hoeken in verband met de bewegingen der schrijfhand en het oog

Rozenbroek, W. — Indien het bijboeken geschiedt vanuit de hulpboeken dient de volgorde der overeenkomstige kolommen bij beide gelijk te zijn.

A III 3 (A 33)

Administratieve Arbeid April 1929

Bookkeeping system for a pension scheme

Steele, H. V. — Een eenvoudige administratieve inrichting van een pensioenfonds wordt beschreven.

A III 3 (A 23)

The Accountants' Journal April 1929

De loonadministratie bij het staatsbedrijf van de posten, de telegrafie en telefonie

Addens, I. J. — Beschrijving van deze administratie, die gekenmerkt wordt door centralisatie van loonberekening en administratie. Met modellen.

A III 3 (A 33)

Financieel Overheidsbeheer van 1 en 15 April 1929

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. AIGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The costing of mining operations

Redactie. — Beschrijft de wijze van kostprijscalculeren van een goudmijn. Onderscheid wordt gemaakt tusschen calculatie van een man's prestatie (direct or personal method) en van een afzonderlijke operatie (process method)

B A IV 2a (A 24)

The Incorporated Accountants' Journal April 1929

What are patents worth?

Toulmin, H. A. — De waardeering van patenten kan in vele gevallen van belang zijn bij consolidatie of verkoop van een onderneming, royaltybepaling enz. Algemeene regelen worden niet gegeven, daar de omstandigheden, welke in aanmerking genomen moeten worden en waarvan de schrijver vele voorbeelden geeft, zeer verschillend zijn.

B a IV 2e (A 30)

American Journal of Accountancy van April 1929

Beschouwingen over reorganisatie van het balanswezen

Vosz, Dr. W. — Schr. beschouwt de eischen tot balansreorganisatie, die uitgaan van de bedrijfshuishoudkunde (Schmalenbach, Schmidt) en van het belastingrecht (Lion). De kern van de reorganisatie echter ligt in het waardeevraagstuk.

Het streven, om tot een effectieve of werkelijke waarde te komen gaat uit van politiek-economen (gebundene Wirtschaft), van den fiscus en van de voorstanders van „Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit”.

De theoretische waarde is de opbrengstwaarde, maar deze is praktisch door de gebrekkige balanstechiek niet bruikbaar. Hervorming van wetgeving over balanswaardeering en publicatie is niet gewenscht, hervorming moet uitgaan van de praktijk. De accountantscontrole moet daarom wettelijk verplicht worden.

B a IV 2e (A 30)

De Bedrijfseconoom van April en Mei 1929

Telefontarieven, tollen en wegenbelasting

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — De soms tusschen telefontarieven en wegenbelastingen opgestelde vergelijking is in geen enkel opzicht houdbaar.

B a IV 9 (B 9)

De Nederl. Mercur van 2 Mei 1929

De lokale telefontarieven

Maitland, Dr. Ir. Ch. E. A. — Schr. voert bedrijfstechnische bezwaren aan tegen het door Prof. Goudriaan voorgestelde gesprekkentarief in de spitsuren, die door laatstgenoemden worden weerlegd.

B a IV 9 (B 9)

Econ. Statistische Berichten van 10 April 1929

Prijsbehandeling in den detailhandel

Schmal, J. J. R. — Prijsverknoging treedt eerder op bij het merkartikel, omdat dan de resultaten doeltreffender zijn door prijsvergelijking. Schr. vermeldt de plannen tot algeheele bestrijding door fabrikanten en grossiers.

B a IV 9 (B 5)

De Nederl. Mercur van 9 Mei 1929

V. LEER VAN DE FINANCIERING**Samenwerking tusschen banken en industrie**

Crena de Jongh, Mr. D. — Spr. geeft een overzicht van de industriële credieten in schier alle Europeesche landen. Daarna wordt de toestand in Nederland gekenschetst. De moeilijkheden van Nederland liggen in de veelsoortigheid van bedrijven en in de talrijkheid van het kleinbedrijf. Dit maakt de technische outillage der banken moeilijk en bovendien ontbreken een genoegzaam aantal grootkapitalisten. Samenwerking der industrielen en oprichting van investment trusts zouden een oplossing kunnen geven.

B a V 1 (A 2)

De Ingenieur van 16 Maart 1929

Termijnbetaling

Legerman, E. — De al of niet toelaatbaarheid van termijnbetaling is geen kwestie van beginsel, doch uitsluitend van verhouding (wanneer, aan wie, door wie mag het verleend worden?)

B a V 5c (A 2)

Econ. Statistische Berichten van 29 Mei 1929

De reservevorming en haar beteekenis voor de kapitaalvorming en kapitaaldistributie

Cobbenhagen, Prof. Dr. M. J. H. — Reservevorming beteekent, dat machten buiten de individuen en de vrije concurrentie om over de kapitaalvorming beslissen. De kapitaalmarkt loopt gevaar onder den invloed van massa-psychose te geraken. Zoo gezien is de reserveering een, helaas niet feilloos, correctief op de fouten van het apparaat der vrije concurrentie, maar staat zelf onder gevaar van zelfverblindings. Een uiteindelijke oplossing ziet schr. in de financiering van de voortbrenging door onafhankelijke lichamen, de investment trust.

B a V 6 (A 2)

De Naamlooze Vennootschap van Mei 1929

Stille reserves en de nieuwe wet op de naamlooze vennootschappert

Volmer, Prof. J. G. Ch. — Het vormen van stille reserves is volgens de nieuwe wet geoorloofd. Het creëren van stille reserves is in het algemeen rationeel.

B a V 6 (A 2)

De Naamlooze Vennootschap van April 1929

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE**L'Office de documentations économique**

Thunin, Ch. B. — De ontwikkeling van en de specialisatie in de ondernemingen maakt het niet langer mogelijk dat één persoon alles kan omvatten. Daartoe is een verband noodig hetgeen gelegd kan worden door middel van registratie der feiten. Schrijver beschrijft verder de werkzaamheden van l'Office de documentations économique, welke zich belast met het verzamelen en verwerken van gegevens etc. op het gebied van industrie, financiën en beurswezen.

B a VI 1 (A 1)

Mon Bureau Maart 1929

Bedrijven van openbaar nut in de Vereenigde Staten

Knap, G. H. — Schr. doet mededeelingen over een aantal eigenaardigheden: omvang en samenstelling der kapitalisatie, gecreëerde waarde per arbeider, overheidstoezicht, enz. der z.g. public utilities.

B a VI 3 (B 11)

In- en Uitvoer van 15 April 1929

Economische weerbaarheid

Leeuw, F. L. van der — Schr. bepleit samenwerking van middenstandszaken in hun verkoop-propaganda. (Centrale etalage, decoratie en reclamebureaux).

B a VI 9 (A 18)

De Middenstandsbond van 12 April 1929

Is het te verwachten, dat de voortschrijdende rationalisatie der productie (arbeidsbesparing door doelmatiger organisatie en werkmethode in bedrijf en onderneming) van ongunstigen invloed zal zijn op de werkgelegenheid en zoo ja, kunnen dan hiertegen maatregelen worden genomen (of voorzieningen worden getroffen) en is het gewenscht die te nemen?

Geneghten, Dr. R. van — Of verbetering van werkmethode de werkgelegenheid zal verminderen, hangt in hooge mate af van de houding die de arbeiders aannemen t.o.v. het loon. Alleen indien de loonen sterker stijgen dan de verkorting van den productie-omweg bedraagt, ontstaat werkloosheid. Maatregelen tegen de nadeelige gevolgen moeten bestaan in een zoo doelbewust mogelijke aanwending van den arbeid die overbodig wordt, in aanvullende bedrijven en in geleidelijke toepassing der rationalisatie. Nederland verkeert de eerstvolgende jaren in bijzonder gunstige conditie om te rationaliseeren, hetgeen kan meewerken om het loonverschil tusschen beschutte en onbeschutte bedrijven te nivelleren.

B a VI 13 (A 16)

Tijdschrift van den Ned. Werkloosheidsraad Afl. 4 1929

Amerika

Gerstenberg, K. — Zoowel in fabrieken als op kantoren wordt in Amerika de efficiency steeds hooger opgevoerd. Schrijver geeft meerdere voorbeelden welke hij tijdens zijn bezoek aan Amerika heeft verzameld.

B a VI 13 (A 16)

Administratieve Arbeid Maart 1929

De terughoudendheid van den ondernemer tegenover wetenschappelijk bedrijfsbeheer

Berkum, Ir. R. B. M. van — Schrijver betoogt, dat niet systeemloos allerlei losse elementen van bedrijfsbeheer moeten worden overgenomen. Men moet niet trachten bezuinigen aan te wijzen door het willekeurig aaneenschakelen van onsamenhangende elementen van bedrijfsbeheer. Het uiteindelijke resultaat is dan dikwijls, dat heel veel planborden en bezettingsschema's na verloop van zeer korten tijd weer worden afgeschafte, omdat het bedrijf weer uitgebreid of veranderd is. Niet alleen in groote bedrijven, waar tijd- en bewegingsstudies gemaakt kunnen worden, is wetenschappelijk bedrijfsbeheer op haar plaats, doch ook in kleinere en kleine bedrijven, waar deze tijd- en bewegingsstudies niet behoeven te worden gemaakt. Wetenschappelijk bedrijfsbeheer toch is het „wegwerken van verspilling" en dit kan in vele gevallen zonder kostbare experimenten plaats vinden. Schrijver besluit met te verklaren, dat zoodra de adviseur voor bedrijfsbeheer den ondernemer kan doen begrijpen, welk tracé hij zich heeft uitgestippeld en in welk logisch verband de opeenvolgende maatregelen aan elkaar sluiten, de terughoudendheid van den ondernemer tegenover wetenschappelijk bedrijfsbeheer zal plaats maken voor een groeiende belangstelling.

B a VI 13 (A 11)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1929

Kos'prijsherekening en organisatie van de onderneming

Boomsma, H. J. — Schrijver geeft een beschrijving van de organisatie van de leiding van een fabrieksbedrijf, welk artikel wordt vervolgd en beëindigd in het Mei-nummer 1929.

B a VI 13 (A 12)

Accountancy April 1929

L'organisation dans le commerce en détail

Heller, L. R. — Een proeve van wetenschappelijke bedrijfsorganisatie in het kleinbedrijf n.l. een slagerij met een klein aantal winkelknechts.

B a VI 13 (A 12)

Mon Bureau Maart 1929

Les principes et les méthodes du Taylorisme

Milhaud, J. G. — Schrijver geeft een schematisch overzicht van de grondslagen, de werkzaamheden waartoe deze grondslagen leiden en de verschillende organen welke met de uitvoering dezer werkzaamheden worden belast.

B a VI 13 (A 12)

Mon Bureau Maart 1929

Le Système Taylor

Milhaud, J. — De veelvuldig geopperde bezwaren zoowel door arbeiders als door werkgevers worden door schrijver opgesomd en tevens ontzenuwd.

B a VI 13 (A 12)

Mon Bureau Maart 1929

Personeels-efficiency

Schoevers, A. M. — Het terrein van de personeelkeuze ligt bij het Goevernement feitelijk nog braak. Inzake de opleiding zijn de bestaande dienstexamens een kwaad. Bij elke functie behoort een wel-

omschreven schriftelijke taak te worden vastgesteld. Bezuiniging is mogelijk op de typkamers en door mechanisatie.

B a VI 13 (A 11) *Koloniale Studiën van April 1929*

De toekomstige vorm van de Indische overheidsbedrijven

Ven, Dr. Ir. L. J. de — Als resultaat van de veelvuldige onderzoekingen der laatste jaren stelt schr. een verlanglijstje op omtrent de meest gewenschte verbeteringen bij de overheidsbedrijven. Schr. onderzoekt vervolgens, in welke opzichten een 9-tal vormen van het overheidsbedrijf de beste kansen biedt voor vervulling dezer wenschen. Schr. bepleit de organisatie van het overheidsbedrijf als een particuliere onderneming met overheidskapitaal.

B a VI 14 (A 3) *Koloniale Studiën van April 1929*

Tijdstudie

Groot, Drs. A. M. — Kenmerkend voor de tijdstudie is de ontleding van een bewerking in hare tijdselementen. Schr. behandelt de methoden van tijdmeting en de beteekenis van de tijdstudie voor de arbeidsprestatie (rol van de qualiteits-coëfficiënt).

B a VI 18 (A 14) *De Naaml. Vennootschap van April 1929*

Un problème de surveillance et de répartition du matériel

Billard, Ch. — Beschrijving der werking van het centrale kantoor van tractie der Fransche Spoorwegmaatschappijen. Voornaamste taak: het verzamelen van gegevens teneinde een overzicht te krijgen van de beweging van het materieel en een rationeele verdeling der benodigde wagons te bewerkstelligen.

B a VI 19 (A 13) *Mon Bureau April 1929*

Le Bureau de production dans une fabrique de machines à écrire

Olivetti, A. — De functies van het productiebureau worden aan de hand van vele modellen uitvoerig besproken.

B a VI 19 (A 12) *Mon Bureau April 1929*

Organising for inventory

Iglauer, R. — De planning der inventarisatiewerkzaamheden wordt gegeven, waarbij schrijver eenige algemeene regels tracht samen te stellen.

B a VI 20 (A 13) *Am. Journal of Accountancy Maart 1929*

Amerika

Gerstenberg, K. — In Amerika zijn de verkoopafdeelingen gebaseerd op agressief werken. Besproken wordt het aanstellen van merchandisers en research-employés, de opleiding van verkoopters en de methoden van markt-analyse.

B a VI 21 (A 18) *Administratieve Arbeid April 1929*

De economische functie van den handelsreiziger

Oomkens, Mr. J. — De handelsreiziger vervult een rol in de distributie. De Nederlandsche Jaarbeurs tast het reizigersstelsel niet aan.

B a VI 21 (A 18) *De Zakenwereld van 25 Mei 1929*

Gemeentelijke archiefordening

Noordenbos, P. — Schrijver breekt een ians voor het dossierstelsel en geeft een korte beschrijving van dit stelsel.

B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Maart 1929*

Gemeentelijke archiefordening

Noordenbos, P. — Naast de zaaksgewijze classificatie wordt nog de chronologische toegepast, echter speciaal voor kleinere administraties. Bij het dossierstelsel is de behandeling der „verwijzingen” van groot belang.

B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid April 1929*

Loonstelsels I. Uurloonstelsels

Groot, Drs. A. M. — Schr. zet de beteekenis van de loonstelsels uiteen, alsook het verband met de leerlingenopleiding en de minimum-uurloongarantie.

B a VII 3 (A 14) *De Naamlooze Vennootschap van Mei 1929*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN.

Keuringen voor verkeersberoepen

Prof. Dr. F. Roelsen en Dr. J. E. de Quay.
A. Theoretisch standpunt door Prof. Dr. Roels. Het oogenblik, waarop de mensch met zijn directe werkzaamheid uit het verkeer zou zijn uitgeschakeld, wenkt nog slechts zeer uit de verte. Het vraagstuk van de selectie voor de verkeersberoepen is dus zeer belangrijk. Hierbij

neeft de psychotechnicus de taak van 1°. Bepaling der eigenschappen en vaardigheden voor het beroep. 2°. Opstelling van vlug en zeker werkende hulpmiddelen om deze eigenschappen te bepalen.

B. Practisch standpunt door Dr. J. E. de Quay. Verkeersberoepen trokken sterk de aandacht der psychotechnici. Na Münsterbergs proeven beschreven te hebben, constateert schr. de groote vorderingen sindsdien. De opmerkzaamheid en het reactievermogen zijn voor alle verkeersberoepen van belang. Verschillende tests hiervoor worden medegedeeld. Daarna behandelt schr. de speciale eischen der verscheiden verkeersberoepen.

B a VII 5 (A 7) *De Ingenieur 13 April 1929.*

Les cours professionnels du „Printemps”

Beaumont, J. — Beschrijving van de leercursussen, welke in diensttijd en op kosten van de Printemps zijn georganiseerd, met het doel aan alle employés de noodige vakkennis bij te brengen.

B a VII 7 (A 8) *Mon Bureau Maart 1929.*

L'apprentissage à la Compagnie d'Orléans

Denard, J. — Het beste leerlingstelsel is dat waarbij de kosten van leerlingenzorg voor de onderneming niet te hoog zijn en het onderwijs in de praktijk plaats vindt. Schrijver staft deze conclusies met de ervaringen opgedaan bij een Fransche Spoorweg Maatschappij en beschrijft het daar bestaande stelsel.

B a VII 7 (A 8) *Mon Bureau Maart 1929*

Vakonderwijs voor vormersleerlingen

Jintes, W. H. — Het onderwijs in het vormen is zeer stiefmoederlijk beedeeld. Er zou noodig zijn een goede praktische opleiding en daarnaast een theoretische, waar de vormers teekeninge leeren lezen, gewichtsberekeningen maken, enz. De moeilijkste vraag is echter: hoe de leerlingvormers te bereiken en tot studie te brengen?

B a VII 7 (A 8) *De Gieterij, April 1929*

Industrial pensions and wages

Whitmore, J. — De bestaande systemen van pensioeneering in Amerika worden besproken. Schrijver classificeert deze systemen en toont aan welke moeilijkheden rijzen bij invoering van een of ander systeem en de lichtvaardigheid waarmede door verschillende ondernemingen dit belangrijke onderdeel wordt behandeld.

B a VII 8 (A 14) *Am. Journal of Accountancy Maart 1929*

Industrial pensions and wages

Whitmore, J. — Bespreekt de voor- en nadeelen van het „cumulative single premium annuities” systeem. Bepleit uitvoerig meer belangstelling en betere organisatie bij de industrieelen voor de problemen der sociale verzekering van de arbeiders.

B a VII 8 (A 14) *American Journal of Accountancy, April 1929*

L'épouvantail de la surproduction

Ravisse, G. — Schrijver bestrijdt de onjuiste meening, dat het wetenschappelijke bedrijfsbeheer zou leiden tot overproductie en meerdere werkloosheid en bewijst dit aan de hand van statistische gegevens uit Amerika.

In Frankrijk is de wettelijke bedrijfsorganisatie nog niet algemeen doorgevoerd en daardoor onbekend.

B a VII 10 (A 1) *Mon Bureau Maart 1929*

Is het te verwach'en, dat de voortschrijdende rationalisatie der productie (arbeidsbesparing door doelmatiger organisatie en werkmethode in bedrijf en onderneming) van ongunstigen invloed zal zijn op de werkgelegenheid en zoo ja, kunnen dan hiertegen maatregelen worden genomen (of voorzieningen worden getroffen) en is het gewenscht die te nemen?

Geneghten, Dr. R. van — Of verbetering van werkmethode de werkgelegenheid zal verminderen, hangt in hooge mate af van de houding die de arbeiders aannemen t.o.v. het loon. Alleen indien de loonen sterker stijgen dan de verkorting van den productie-omweg bedraagt, ontstaat werkloosheid. Maatregelen tegen de nadeelige gevolgen moeten bestaan in een zoo doelbewust mogelijke aanwending van den arbeid die overbodig wordt, in aanvullende bedrijven en in geleidelijke toepassing der rationalisatie. Nederland verkeert de eerstvolgende jaren in bijzonder gunstige conditie om te rationaliseeren, hetgeen kan meewerken om het loonverschil tusschen beschutte en onbeschutte bedrijven te nivelleeren.

B a VII 10 (A 16) *Tijdschrift van den Ned. Werkloosheidsraad Afl. 4, 1929*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

The costing of mining operations

Redactie. — Beschrijft de wijze van kostprijscalculeren van een goudmijn. Onderscheid wordt gemaakt tusschen calculatie van een mans prestatie (direct or personal method) en van een afzonderlijke operatie (process method).

B b I 2 (B 2) *The Incorporated Accountants' Journal van April 1929*

De ontwikkeling en beteekenis van den Limburgschen steenkolenmijnbouw IV

Lindeyer, G. F. — Schr. besluit zijn historische schets met mededeelingen over sociale instellingen: sociale verzekering, woningbouw, de vakorganisatie en de uitvoering van de mijnwet van 1810. Literatuuroverzicht is bijgevoegd.

B b I 6 (B 2) *De Socialistische Gids van April 1929*

„Sanierung” bij de gouvernementsskolenmijnen

Pakvis, A. — Schr. gaat na, in welke opzichten de publicatie van de jaarstukken kan worden gereorganiseerd om een juist inzicht te kunnen verkrijgen in de rentabiliteit van het bedrijf. In het bijzonder de invloeden van de extra-dure aanschaffingen en van de minder dan normale productie moeten worden uitgeschakeld.

B b I 6 (B 2) *Koloniale Studiën van Februari 1929*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Kultur und Handel der Blumenziebel in den Niederlanden

Krelage, E. H. — Schr. schetst den oorsprong en de ontwikkeling van de bloembollencultuur in Holland, alsmede de cultuur-technische bijzonderheden, waardoor de superioriteit kon worden gehandhaafd. Dank zij de uitgebreide verkooporganisatie, is de export, bij toenemende specialisatie naar de landen waarop men handel drijft, enorm toegenomen. In het bijzonder de uitkomsten van de stelselmatige, algemeene, onpersoonlijke propaganda en reclame zijn bevredigend.

B b IV 2 (A 1)

Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung der „Amsterdamsche Bank” van April 1929

V. INDUSTRIE

Le bureau de production dans une fabrique de machines à écrire

Olivetti, A. — De functies van het productiebureau worden aan de hand van vele modellen uitvoerig besproken.

B b V 3 (B 3c) *Mon Bureau van April 1929*

Diamantslijperijen in Zuid-Afrika

Rosenthal, E. — Schr. schetst de geringe ontwikkeling van de diamantslijperij in Zuid-Afrika en de jongste plannen tot uitbreiding.

B b V 6 (B 3f) *Econ. Statistische Berichten van 3 April 1929*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Un problème de surveillance et de répartition de matériel

Billard, Ch. — Beschrijving der werking van den centrale kantoor der tractie der Fransche spoorwegmaatschappijen. Voornaamste taak: het verzamelen van gegevens teneinde een overzicht te verkrijgen van de beweging van het materieel en een rationeele verdeling der benodigde wagons te bewerkstelligen.

B b VII 2 (B 7) *Mon Bureau van April 1929*

Enkele beschouwingen naar aanleiding van de tariefsverlaging op de oosterlijnen der staatsspoorwegen op Java

Holtrop, J. Ph. P. — Schr. schetst de overwegingen, die onder invloed van de autobusconcurrentie, tot deze tariefsverlaging leidden.

B b VII 2 (B 7) *Econ. Statistische Berichten van 3 April 1929*

Wereld-scheepbouw en algemeene vrachtaart

Vermey, C. — De jongste kwartaalgegevens van Lloyd's Register toonen een omvangrijken nieuwbouw. Volgens den toestand in het scheepvaartbedrijf is dit niet gerechtvaardigd.

B b VII 4 (B 7) *Econ. Statistische Berichten van 1 Mei 1929*

Telefoontarieven, toll en wegebelaasting

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — De soms tusschen telefoontarieven en wegebelaasting opgestelde vergelijking is in geen enkel opzicht houdbaar.

B a VII 8 (B 9) *De Nederl. Mercur van 2 Mei 1929*

De locale telefoontarieven

Maitland, Dr. Ir. Ch. E. A. — Schr. voert bedrijfstechnische bezwaren aan tegen het door Prof. Goudriaan voorgestelde gesprekkentarieven in de spituren, die door laatstgenoemden worden weerlegd.

B b VII 8 (B 9) *Econ. Statistische Berichten van 10 April 1929*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De internationalisatie van het Nederlandsche bankwezen (Amsterdam als internationaal bankcentrum)

Mautner, Dr. W. — Schr. geeft een overzicht van de buitenlandse relaties, stichtingen, filialen en deelnemingen in het bankwezen te Amsterdam.

B b X 2 (B 6a) *In- en Uitvoer van 2 April 1929*

The internationalization of Dutch banking (Amsterdam as an international bankcentre)

Mautner, Dr. W. — Een vertaling in het Engelsch van bovenstaand artikel.

B b X 2 (B 6a) *Holland's Import & Export Trader van Mei 1929*

Accounts of an investment trust

Schreiber, H. E. — Schr. geeft een overzicht met statistische gegevens omtrent de ontwikkeling en beteekenis der Amerikaanse Investment Trusts, maakt vergelijkingen met de Engelsche en geeft enige schema's voor interne organisatie.

In een vervolgartikel bespreekt schr. de moeilijkheden, verbonden aan de waardeering der beleggingen en spreekt zich uit voor boeking en reserveering der verschillen tusschen kostprijs en marktprijs. Schr. behandelt verder de uitdeelings- en reserveeringspolitiek en geeft een beschrijving der administratie en der „internal check”.

B b X II (B 6a)

Am. Journal of Accountancy van Maart en April 1929

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Adler, W. Die Werkscheurlaubung. Göttingen, 1928.

Ahrens, H. Die Exportkreditversicherung als betriebswirtschaftliches Problem der privaten Kreditversicherung. Hamburg, 1929.

Allison, J. M. Second essays on advertising. London, 1929.

Ammenhäuser, E. Der Effekterterminverkehr an den deutschen Börsen. Berlin, 1928.

Aspley, J. C. Intensive sales management. A survey of methods and practices found most effective by leading concerns in two hundred and fifty different lines of business. Chicago, 1929.

Becker, E. Organisation und Selbstkostenrechnung in den Metallgieszereien. Die Betriebspraxis der Eisen-, Stahl- und Metallgieszerei. Halle (Saale), 1929.

Betsch, M. Die Lage am gewerblichen Arbeitsmarkt als Konjunktursymptom. Ein konjunkturstatistischer Versuch auf dem Gebiete des Arbeitsmarktes. Heidelberg, 1928.

Bishop, A. L. The financing of business enterprises. New York, 1929.

Blum, E. Die deutschen Kreditmärkte nach der Stabilisierung. Berlin, 1929.

Bryan, L. A. Industrial traffic management. Chicago, 1929.

Bulle, G. Kosten, Preise, Wirtschaftlichkeit. Das Einmaleins. Düsseldorf, 1929.

Bunnell, S. H. Industrials, their securities and organization. New York, 1929.

- Casson, H. N.* Better buying. London, 1929.
- Casson, H. N.* Up-to-date manufacturing. London, 1929.
- Clacs, F. J.* Rationalisering van arbeidsmethoden en solidariteit. Met een voorwoord van J. G. Ch. Volmer. 's-Hertogenbosch, 1929.
- Coffin, C. Z.* Letters and confessions of a retail merchant. Kansas City, 1929.
- Cragg, A.* Understanding the stock market. New York, 1929.
- Crick, W. F.* The economics of instalment trading and hire purchase. London, 1929.
- Deacon, J. B.* Price fluctuations in relation to budgeting. New York, 1929.
- Dickhaut, H.* Die Werksbeurlaubung. Frankfurt, 1928.
- Dickinson, Z. C.* Research activities of business organizations. New York, 1929.
- Didier, R.* Les vols dans les grands magasins. Paris, 1929.
- Dimitriu, M. D.* Le Crdit spcialis. Etude compare des crdits  la production. Paris, 1929.
- Eiszfeldt, G.* Kartellierungsfhigkeiten und Kartellierung der deutschen elektro-technischen Industrie. Halle, 1928.
- Embacher, G.* Periodische Wandlungen im Zusammenschluss der deutschen Industrie. Halle, 1928.
- Ernst, M.* Das Arbeitszeit-Problem. Eine juristisch-volkswirtschaftliche Studie unter Bercksichtigung des Vlkerrechts. Zrich, 1929.
- Flocken, H.* Das Gewinnproblem im Genossenschaftswesen. Leipzig, 1928.
- Fourgeaud, A.* La rationalisation. Etats-Unis-Allemagne. Paris, 1929.
- Franz, E.* Die Investmenttrusts. Kln, 1929.
- Gaucke, E.* Technik und Psychotechnik einer Hollerith-Lochkartenbank bei Verwendung von Lochmaschinen-Kombinationen. Berlin, 1929.
- Gemmill, P. F.* Present-day labor relations. A critical examination of methods of collective negotiation between employers and employees. London, 1929.
- Gerathewohl, F.* Der erfolgreiche Verkufer. Eine Betrachtung und Anleitung. Berlin, 1929.
- Giese, F.* Wirtschaft und Psychotechnik. Erfurt, 1929.
- Gordon, S. R.* Costfinding in knitting mills. New York, 1929.
- Gunzert, R.* Effektenmarkt und Konjunkturverlauf. Mnchen, 1928.
- Gutenberg, E.* Die Unternehmung als Gegenstand betriebswirtschaftlicher Theorie. Berlin, 1929.
- Hackett, J. D.* Labour management. London, 1929.
- Hackinger, C.* und *P. Schmidt.* Der betriebswirtschaftliche Produktionsprozess in der Getreidemllerei. Stuttgart, 1929.
- Hall, L. W.* and *R. L. Hall.* Approach to definite forecasting. Philadelphia, 1929.
- Hallstein, H.* Finanzierungs- und Risiko-Probleme beim Absatz auf Teilzahlung. Frankfurt a. M., 1928.
- Hay, R. C.* Sales management fundamentals. New York, 1929.
- Herzog, P. W.* The Morris plan of industrial banking. Chicago, 1929.
- Hicks, J. Cranfield.* Newspaper finance. London, 1929.
- Hill, F. H.* Computing cotton fabric costs. New York, 1929.
- Hodge, A. C.* Mergers and marketing. New York, 1929.
- Hofer, M.* Der Landmaschinenbau. Berlin, 1929.
- Hoyt, C. W.* Scientific sales management today. New York, 1929.
- James, G.* and others. Wholesaler of today and tomorrow. New York, 1929.
- Jeancard, P., J. Wilbois, et G. Crespin.* Les finances de l'entreprise. Gestion du fonds de roulement. Paris, 1929.
- Kapferer, C.* Exportfrderung. Band I. Die Marktanalyse. Praktische Winke zur Erforschung und Ausbeutung von Absatzgebieten im Auslande. Berlin, 1929.
- Kelly, A. B.* Business methods and everyday office work. Dublin, 1929.
- Key, golden,* to business life. Caspar Harvard university. Graduate school of business administration. New York, 1929.
- Klein, H.* Ausfuhrfrderung. Beitrge zur Frage der Hilfsmittel fr den Auszenhandel. Deutscher Industrie- und Handelstag. Berlin, 1929.
- Klcker, E.* Die Entwicklungsbedingungen der deutschen Holzindustrie. Erlangen, 1928.
- Koch, W. E.* Methods of retail management. New York, 1929.
- Lehmann, G.* Die Arbeiten des Lochkarten-Ausschusses. Dsseldorf, 1929.
- Lorch, W.* und *Fr. Sommer.* Rechnungswesen und technischer Betrieb. Die Grundlagen der Plankostenrechnung. Berlin, 1929.
- Lorenz, E.* Der deutsche Export und Import. Hamburg, 1929.
- Lucas, G.* Aussenseiter von Kartellen. Ein Beitrag zu dem Problem der Wirtschaftsfreiheit. Berlin, 1929.
- Lyon, M.* So steigert der Zigarrenhndler seine Verkaufserfolge. Verkaufskunst der Zigarren- und Zigaretten-Spezialisten. Eberswalde, 1929.
- Maze, C. L.* and *J. C. Glover.* How to analyse costs. New York, 1929.
- Michel, A. P. F.* Kennis van den handel in Nederlandsch Oost-Indi. De goederenhandel, het transport- en assurantie-wezen, de betaalmiddelen in het binnenland en het Aziatisch handelsverkeer, het bankwezen, de effectenhandel, enz. ten dienste van den handel, leeraren en candidaten voor de verschillende handelswetenschappelijke examens in Nederlandsch Oost-Indi. 's-Gravenhage, 1929.
- Mirus, R. R.* Allgemeine Elektrizitts-Gesellschaft, Berlin. Die Organisation der A. E. G.-Zhlerfabrik. Berlin, 1929.
- Nancey, M.* Comment va mon affaire? Paris, 1929.
- Oberhoff, E.* Die neuere Entwicklung der psychotechnischen Begutachtung. Dsseldorf, 1929.
- Paneth, E.* Reklame des Detailkaufmanns. Wien, 1929.
- Park, R. B.* Books shops. New York, 1929.
- Polak, V.* Zeitstudie und Betriebsanalyse. Dsseldorf, 1929.
- Rahn, W.* Der Lohn im Fabrikbetrieb. Stuttgart, 1929.
- Ramaker, G. W.* Planning and production control, their functions and relationships. New York, 1929.
- Reed, V. D.* Planned marketing. New York, 1929.
- Regan, M.* and others. Manufacturer's relation to the consumer, retailer and wholesaler of today and tomorrow. New York, 1929.
- Reilly, W. J.* Marketing investigations. New York, 1929.
- Rheinstrom, C.* Psyching the ads. Civece, 1929.
- Sauer, R.* Rechtliche Betrachtungen ber den Roheisenverband, Essen. Erlangen, 1928.
- Schfer, K.* Der Theaterbetrieb und seine Selbstkosten. Frankfurt a. M., 1928.
- Schick, H.* Auswahl und Schulung von Verkaufspersonal unter Bercksichtigung amerikanischer Methoden. Stuttgart, 1928.
- Schlieper, F.* Wirtschaftliche Werbekunde. Stuttgart, 1929.
- Schuster, K.* Die Devisen-Differenz-Arbitrage und ihre technische Durchfhrung. Frankfurt a. M., 1928.
- Seyffert, R.* Allgemeine Werbelchre. Stuttgart, 1929.
- Smith, G. C.* and others. Retailer of today and tomorrow. New York, 1929.
- Teutenberg, T.* Der Kreditschutz in Handel und Industrie und seine volkswirtschaftliche Bedeutung. Kln, 1929.

Thomas, R. H. The merchandising of petroleum products. Ontario, 1929.

VDMA. Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten. Leitsätze für Abschreibungen auf Produktionsmittel insbesondere in Maschinenfabriken nebst Begründung und Erläuterung. Berlin 1929.

Vertriebskosten senken. Ein Querschnitt durch Aufgaben und Ziele der Fachgruppe „Vertriebsingenieure“ beim Verein Deutscher Ingenieure. Berlin, 1929.

Viebahn, B. Die Ausbildung des kaufmännischen Nachwuchses in industriellen Großbetriebe. Langensalza, 1929.

Weicken, C. Die Wirtschaftlichkeit der Verpackung. Berlin, 1929.

B. Accountancy en Boekhouden

Bailey, W. G. and D. E. Knowles. Accounting procedures for public utilities. New York, 1929.

Baum, R. Einfache, doppelte und amerikanische Buchführung mit Anhang Betriebsstatistik. Berlin-Lichterfelde. 1928.

Bertschi, L. and A. G. Belding. Interpretation of the objectives, method and subject matter of rational bookkeeping and accounting. New York, 1929.

Brownell, L. C. Accounting and finance. New York, 1929.

Burton, J. H. Stores accounts and stores control. London, 1929.

Dienst, P. van, en F. W. Jacobs. Financiële administratie van gemeentewerken. Alphen a. d. Rijn, 1929.

Eckert, W. Die Buchführungsvorschriften für gewerbliche Betriebe in geltenden Steuerrecht. Berlin, 1929.

Folts, F. E. and A. B. Stillman, Interpretive accounting. New York, 1929.

Gerchel, E. und K. Spannenkrebs. Buchführung und Bilanz in den Entscheidungen des Reichsfinanzhofs. Stuttgart, 1929.

Gomberg, L. Histoire critique de la théorie des comptes. Berlin—Wannsee, 1929.

Hertlein, A. Die Kapital- und Erfolgsrechnung als Grundlage der Wirtschaftlichkeitsmessung. Stuttgart, 1929.

Jores, A. Bilanzkritik. Stuttgart, 1929.

Kalveram, W. Kaufmännisches Rechnen. Berlin, 1929.

Mackie, P. J. The Keeper's book. London, 1929.

Porters, R. J. Bookkeeping and office work. A comprehensive and up to date office work on modern duties, incl. bookkeeping. London, 1929.

Racine, S. F. Introduction to accounting. Washington, 1929.

Rammensee, H. Anregungen zur Einrichtung einer modernen Buchhaltung. Berlin, 1928.

Schlichting, K. Die finanzamtlichen Buch- und Betriebsprüfungen und ihre hauptsächlichsten Beanstandungen. Cottbus, 1928.

Schmalz, K. Betriebsanalyse. Stuttgart, 1929.

Schmakel, H. G. and H. C. Lang. Accounting by machine method. New York, 1929.

Sweetser, F. L. Accounting departments. New York, 1929.

Tang, K. Die Umstellung der Banken auf den täglichen Kontoauszug. Leipzig, 1929.

bovengenoemde werk van den heer *Textor* met een zeer goede monografie uitgebreid. In een beknopten vorm behandelt de schrijver het economisch en technisch karakter van het elektriciteits-distributiebedrijf en geeft daarna een overzicht van de bedrijfseconomische vraagstukken, welke zich in dit seizoenbedrijf voordoen. In een groot gedeelte van het werk wordt vervolgens de administratie van het bovengenoemde bedrijf behandeld.

Het boek is uitstekend geschikt als studieboek, zowel voor hen die in de praktijk der gemeentelijke bedrijfsecomptabiliteit werkzaam zijn, als voor hen die daarbuiten staan.

JAC. H. KRAMER

MEDEDEELINGEN WAARVAN PLAATSING WERD VERZOCHT

Eerste Lustrum Rott. Ver. van Ass. N. I. A.

De Rotterdamsche Vereeniging van Assistenten van het Nederlandsch Instituut van Accountants viert 19 October 1929 haar eerste lustrum.

De voorzitter van het Nederlandsch Instituut van Accountants, de WelEdelZeerGeleerde Heer *G. P. J. Hogeweg*, heeft zich bereid verklaard voor deze gelegenheid een lezing te houden, welke zal plaats vinden in huize Bristol om 3 uur n.m. De lezing wordt gevolgd door een receptie, terwijl de herdenking wordt besloten met een intiem diner.

Er zal verder een lustrum-nummer verschijnen van „De Assistent-Accountant”, waarvoor reeds verschillende binnen- en buitenlandse accountants hun medewerking hebben toegezegd.

Nadere inlichtingen worden gaarne door de lustrum-commissie, Spoorsingen 78b, verstrekt.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Historie critique de la Théorie des Comptes door *Léon Gomberg*. Uitgave van *L. Weiss*. Berlin—Wannsee.

Leerboek der Interestrekening Uitgave van *P. Noordhoff*. Groningen. Prijs f 13.50, geb. f 15.—

De Wet op de Naamlooze Venootschap, door *Mr. H. Schaap* en *Mr. Dr. P. Witteman*, 2e druk. Uitgave van de N.V. *H. v. d. Marck's* Uitgevers Mij. „Amsterdam”. Prijs f 2.50.

Het Koopen op afbetaling, door *Dr. E. Tekenbroek*, Uitgave van *H. D. Tjeenk Willink & Zoon's* Uitgevers Mij. Prijs f 0.40.

Het crediet in de Volkshuishouding door *Mr. Dr. P. N. M. Koolen*. Uitgave van de N.V. *H. v. d. Marck's* Uitgevers Mij. Prijs f 2.50.

Enige opmerkingen over de Venootschap onder firma van het Nederlandsche Recht door *Mr. Dr. Jac. Grooten Jr.* Uitgave van *Meyer's* Boek- en Handelsdrukkerij. Prijs f 2.70.

BOEKBEORDEELING

Het Gemeentelijk Electriciteits-distributiebedrijf door *J. H. Textor*

De comptabele litteratuur is door het verschijnen van het